

PAPEL NG GURO SA INTERES AT MOTIBASYON NG ESTUDYANTE SA ASIGNATURANG FILIPINO

Mary Ann B. Quijano ¹, Cristina P. Calisang ², Felipe B. Sullera Jr. ³

¹Patricio Palomar Memorial High School, Tanjay City, Negros Oriental, 6204, Philippines

²Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines

³Foundation University, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231124>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang papel ng guro sa pagpapaunlad ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino at suriin ang ugnayan nito sa kanilang akademikong pagganap. Ang mananaliksik ay gumamit ng *descriptive-correlational* na disenyo upang mailarawan at masuri ang relasyon ng mga baryabol. Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay binubuo ng 210 estudyante sa ika-10 na baitang mula sa mga pampublikong paaralan sa *North District* ng Tanjay City Division, sila ay pinili sa pamamagitan ng *simple random sampling technique*. Ginamit ang *validated survey-questionnaire* ng mananaliksik at pinasuri ng mga eksperto at estatistisyan upang matiyak ang pagiging balido nito at dumaan din ito sa *dry-run* para sa *reliability* ng mga aytem na isinama. Sa pagsusuri ng mga datos, ginamit ang *Mean* at *Spearman's Rank-Order Correlation* upang masukat ang antas at ugnayan ng mga baryabol. Ipinakita ng resulta na ang mga guro ay may mataas na mataas na antas ng propesyonal at personal na katangian na nagdudulot ng positibo at mataas na interes at motibasyon ng mga estudyante sa asignaturang Filipino. Karamihan din sa mga estudyante ay nasa *outstanding* na akademikong pagganap. Dagdag pa, may signifikant na ugnayan sa pagitan ng antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante at ang personal at propesyonal na katangian ng mga guro. Subalit, walang signifikant na ugnayan sa pagitan ng personal at propesyonal na katangian ng guro, antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante at ang kanilang akademikong pagganap ng mga estudyante.

Keywords: *Katangian ng guro, propesyonal at personal, interes, motibasyon ng estudyante, asignaturang Filipino, akademikong pagganap*

INTRODUKSYON

Sa pandaigdigang antas, isa sa mga kinahaharap na suliranin sa larangan ng edukasyon ay ang patuloy na pagbaba ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pagkatuto, lalo na sa mga asignaturang wika. Sa panahon ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at pagbabago ng *modality* ng pagtuturo, nagiging malaking hamon para sa mga guro kung paano mapapanatili ang atensyon at aktibong partisipasyon ng mga estudyante. Ayon kay Al-Said (2023), ang kakulangan ng guro sa paggamit ng mga makabagong estratehiya ay maaaring humantong sa pagbaba ng motibasyon sa pagkatuto, lalo na sa mga *online learning environments*. Gayundin, binigyang-diin nina Hennebry-Leung at Lamb (2024) na ang papel ng guro ay kritikal sa pagpapaulad ng panloob na motibasyon, subalit nananatiling hamon ang pagpapatupad nito sa iba't ibang konteksto ng pag-aaral. Ipinakita naman nina Zhang *et al.* (2022) na ang kawalan ng interes at motibasyon ay may tuwirang epekto sa pagbaba ng antas ng pagkatuto sa wika, na maaaring humantong sa mababang akademikong pagganap at limitadong kasanayan sa komunikasyon.

Sa lokal na konteksto, lumilitaw sa mga pag-aaral na ang mababang antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa asignaturang Filipino ay nananatiling malaking hamon sa mga guro. Ipinakita sa pananaliksik nina Paano at Fuentes (2024) na maraming estudyante ang nakararanas ng kahirapan sa paglinang ng interes sa Filipino dahil sa kakulangan ng kontekstuwal na pagtuturo at kawalan ng interaktibong estratehiya. Ayon nina Buduan *et al.* (2023), ang paggamit ng tradisyonal at guro-sentrik na pamamaraan ay hindi sapat upang mapukaw ang interes ng estudyante; bagkus, mas epektibo ang mga makabagong estratehiyang nakasentro sa estudyante at nakabatay sa kolaborasyon. Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng mga guro na gampanan ang mas aktibong papel bilang tagapagturo at tagapagpukaw ng motibasyon sa pag-aaral ng Filipino.

Bagaman may ilang pag-aaral na nagsuri sa ugnayan ng guro at estudyante sa motibasyon, may mga kakulangan pa ring dapat punan. Una, kakaunti pa ang mga empirikal na pag-aaral na tumatalakay sa interes at motibasyon sa asignaturang Filipino sa mga pampublikong paaralan at probinsyal na lugar. Ikalawa, may hindi pagkakatuugma sa resulta ng mga umiiral na pag-aaral. May ilan na nagpapakita ng makabuluhang ugnayan ng estilo ng pagtuturo sa motibasyon, samantalang may iba na hindi (Zhang *et al.*, 2022). Ikatlo, hindi pa rin ganap na nasusuri kung paano nakaaapekto ang mga personal na katangian ng mga guro at ang kanilang pampropesyunal na kahandaan sa pagpapalakas ng interes ng mga estudyante sa Filipino. Ang mga puwang na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mga bagong pag-aaral na lokal ang tuon at empirikal ang batayan.

Makatuwiran at napapanahon ang pag-aaral na ito sapagkat nakaugnay ito sa layunin ng *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4), partikular sa *SDG 4.1*, na naglalayong tiyakin na sa taong 2030, lahat ng kabataan ay makatatapos ng dekalidad, inklusibo, at epektibong pangunahin at sekundaryang edukasyon na magbubunga ng makabuluhang pagkatuto. Ang pagpapalakas ng papel ng guro sa paghubog ng interes

at motibasyon ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino ay makatutulong sa pagtatamo ng layuning ito. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, inaasahang makabubuo ng mga rekomendasyon at *pedagogical interventions* na magpapahusay sa kalidad ng pagtuturo at pagkatuto, na susi sa pagtataguyod ng makabuluhang edukasyong nakaugat sa wika at kultura (Hennebry-Leung & Lamb, 2024; Paano & Fuentes, 2024).

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang malaman ang lawak ng pagpapahalaga ng mga estudyante hinggil sa asignaturang Filipino at ang kanilang motibasyon at interes na matuto nito.

Nilayon din nitong masagot ang mga sumusunod na tiyak na katanungan:

1. Ano ang mga propesyonal at personal na katangian ng guro ayon sa pananaw ng mga estudyante?
2. Sa anong antas ipinapakita ng mga estudyante ang sumusunod na salik sa pagpapabuti ng kanilang interes at motibasyon sa pagkatuto ng Filipino:
 - 2.1 Personal na Salik;
 - 2.2 Kaugnayan sa Pamilya;
 - 2.3 Kapaligiran at Lipunan; at
 - 2.4 Akademiko at Pagtuturo?
3. Ano ang antas ng interes ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino?
4. Ano ang antas ng motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino?
5. Ano ang akademikong pagganap ng mga estudyante batay sa kanilang mga marka at pagganap sa klase?
6. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng mga propesyonal at personal na katangian ng guro at ng antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino?
7. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng mga propesyonal at personal na katangian ng guro ayon sa pananaw ng mga estudyante at ng kanilang akademikong pagganap?
8. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino at ng kanilang pang-akademikong pagganap?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng deskriptibong disenyo upang mailarawan at masuri ang motibasyon at interes ng mga estudyante sa asignaturang Filipino at kung paano ito maaaring maiugnay sa kanilang akademikong pagganap. Ang deskriptibong

disenyo ay angkop sapagkat nakatuon ito sa paglalarawan ng kasalukuyang kalagayan at ugnayan ng mga baryabol tulad ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa asignaturang Filipino at ang propesyonal at personal na katangian ng mga guro sa Filipino.

Partikular, ginamit ang *descriptive-correlational approach* sapagkat hindi lamang nito inilalarawan ang antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante kundi sinusuri rin kung may kaugnayan ito sa kanilang pagpapahalaga at pagganap sa asignatura. Sa ganitong paraan, natukoy ang mga salik na maaaring nakaimpluwensiya sa kanilang pananaw at akademikong kilos, at nakapagbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa dinamiko ng pagtuturo at pagkatuto sa Filipino.

Respondente ng pananaliksik

Ang pangunahing kalahok sa pag-aaral ay mga estudyante sa ikasampung baitang (10) sa Pamublikong Paaralan ng *North District*, Dibisyon ng Tanjay sa taong panuruan 2024-2025. Ang mga piling respondente ay mula sa antas ng *Junior High School*, na pinakamainam na grupo upang pagbatayan ng pag-aaral sapagkat sila ay nasa yugto kung saan higit na nahuhubog ang kanilang motibasyon, interes, sa pagbabasa at panonood ng mga maka-Pilipinong mga babasahin at mga palabas at akademikong gawi sa asignaturang Filipino.

Upang matiyak ang pagiging patas at balanse ng representasyon, gumamit ang mananaliksik ng *simple random sampling* sa pamamagitan ng *lottery method*. Sa pamamaraang ito, bawat estudyanteng kabilang sa populasyon ng mga nasa ika-10 baitang ay nagkaroon ng pantay na pagkakataong mapili bilang respondente. Mula sa kabuoang bilang ng mga estudyante sa *North District*, dalawang daan at sampu (210) lamang ang napili at isinama sa pag-aaral ito batay sa estadistikang metodong ginamit.

Sa pamamagitan nito, nasisiguro na ang mga impormasyong nakalap ay maaaring kumatawan sa buong populasyon ng mga estudyante sa antas na ito. Narito sa ibaba ang distribusyon ng mga napiling mga repondente.

<i>Paaralan</i>	<i>Populasyon (N)</i>	<i>Sample (n)</i>
A	44	22
B	14	7
C	13	7
D	15	8
E	91	46
F	38	19

G	20	10
H	86	43
I	16	8
J	9	4
K	40	20
L	32	16
<i>Kabuoan</i>	418	210

Instrumento ng pananaliksik

Ang pangunahing instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay ang sarbey-kwestyoneyr, na idinisenyo upang makalap ang mga datos hinggil sa lawak ng pagpapahalaga ng mga estudyante sa asignaturang Filipino kaugnay ng kanilang motibasyon at interes. Ang kwestyoneyr ay binuo upang masukat ang antas ng kanilang pananaw, saloobin, at karanasan sa pag-aaral ng Filipino, gayundin ang posibleng kaugnayan nito sa kanilang akademikong pagganap.

Upang masiguro ang baliditi at kaangkupan ng instrumento, lumapit ang mananaliksik sa kaniyang tagapayo at sa tatlong panel ng mga eksperto bilang *validators* upang ipa-review ang mga aytem. Sa tulong ng kanilang mga mungkahi at pagwawasto, naging mas malinaw, tiyak, at naaangkop ang mga tanong sa layunin ng pananaliksik. Kasunod nito, sinuri rin ng isang estatistisyan ang kwestyoneyr upang matiyak na ang lahat ng aytem ay mapanghahawakan para sa pagsusuri ng datos.

Bilang karagdagan, ang instrumento ay sumailalim sa isang *dry run* o *pilot testing* na isinagawa sa piling estudyante na hindi kabilang sa mismong mga respondente ng pananaliksik. Layunin ng *dry run* na tukuyin kung may mga aytem na mahirap unawain, malabo o hindi akma sa konteksto ng pag-aaral. Matapos ang pagsubok na ito, ipinasailalim ang mga nakalap na tugon sa pagsusuri gamit ang *Cronbach's Alpha Reliability Test* upang masukat ang antas ng konsistensi ng mga aytem. Ang resulta ay nagpakita na ang instrumento ay may mataas na antas ng *internal consistency* (*propesyonal - 0.896; personal - 0.812; personal na salik - 0.848; kaugnayan sa pamilya - 0.904; Kapaligitan - 0.910; Akademiko - 0.891; Interes - 0.880; Motibasyon - 0.881*), na nangangahulugang ang mga aytem ay sapat at maaasahan upang sukatin ang mga dimensyon ng interes, motibasyon, at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino.

Ang sarbey-kwestyoneyr ay nahati sa dalawang pangunahing bahagi. Sa unang bahagi, ipinaliwanag ng mananaliksik ang paksa, layunin ng pananaliksik, at mga

alituntunin sa pagsagot sa pamamagitan ng isang pormal na liham. Nilinaw rin ang mga panuto upang maging mas madali itong maunawaan ng mga estudyante bilang mga respondente. Sa ikalawang bahagi, inilatag ang serye ng mga tanong na nakatuon sa kanilang antas ng interes, motibasyon, at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng Paunang Pagdepensa, inilapat ng mananaliksik ang lahat ng mga mungkahi at pagwawasto mula sa mga miyembro ng panel upang higit na maiayos ang kalidad at katumpakan ng pag-aaral. Ang mga rekomendasyong ito ang nagsilbing gabay sa pagpapahusay ng disenyo ng pananaliksik, partikular sa aspekto ng mga instrumento at pamamaraan ng pangangalap ng datos.

Bilang bahagi ng pormal na proseso, naghanda ang mananaliksik ng liham ng pahintulot na ibinigay sa *Division Office* ng Tanjay City. Ang nasabing liham, matapos maaprubahan, ay ipinakita sa punong-guro ng paaralan at inendorso ng punong-guro upang magkaroon ng opisyal na awtorisasyon sa pagsasagawa ng pananaliksik.

Pagdating sa aktuwal na pamamahagi ng sarbey-kwestyoneyr, ipinaliwanag ng mananaliksik sa mga estudyante ang layunin, kahalagahan, at saklaw ng pag-aaral, pati na rin ang kanilang mahalagang papel bilang mga kalahok. Sa puntong ito, tiniyak ng mananaliksik na malinaw ang mga panuto at naipabatid ang kanilang karapatang lumahok nang boluntaryo, alinsunod sa mga prinsipyong etikal ng pananaliksik.

Matapos ang pagpapaliwanag, ipinamahagi ng mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr sa mga napiling respondente. Ang mga kalahok ay binigyan ng sapat na oras upang sagutin ang bawat tanong nang maingat at tapat. Pagkatapos, personal na tinipon ng mananaliksik ang lahat ng kwestyoneyr upang masiguro ang integridad at kumpletong pagkalap ng mga datos.

Ang nakalap na datos ay maingat na inencode gamit ang *Microsoft Excel* at iba pang angkop na *software* pang-estadistika. Sa tulong ng mga ito at ng kaniyang estatistisyan, isinagawa ang masusing pagsusuri at interpretasyon ng datos upang mailarawan ang kaugnayan ng motibasyon at interes ng mga estudyante sa kanilang pagganap sa asignaturang Filipino. Ang lahat ng resulta ay inanalisa ayon sa mga itinakdang layunin ng pag-aaral at inilahad sa paraang sistematiko at lohikal gamit ang mga talaan.

RESULTA

Batay sa nakalap na datos sa Talaan 1, malinaw na ipinapakita ng mga estudyante na mataas ang antas ng propesyonal na katangian ng kanilang guro sa asignaturang Filipino, gaya ng ipinahihwatig ng *composite mean* na 4.33 na may berbal na deskripsyong Palagi at lawak na Mataas na Mataas. Ibig sabihin, halos palagian nilang nararanasan ang kahusayan ng guro sa iba't ibang aspekto ng pagtuturo. Higit pa rito,

lumitaw na pinakamataas ang natamong weighted mean sa pagpapakita ng galing sa pagtuturo ($\bar{x} = 4.58$) at paghahanda bago pumasok sa klase ($\bar{x} = 4.38$).

Talaan 1.1

Propesyonal na Katangian ng Guro sa Pagtuturo ng Filipino

Nararanasan ko sa guro namin sa asignaturang Filipino ang mga sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL
1. Pagpapakita ng galing sa pagtuturo sa Filipino.	4.58	P	MnM
2. Pagpapaliwanag nang malinaw at maayos ng guro ang mga konsepto at konteksto ng paksang tinatalakay.	4.49	P	MnM
3. Paghahanda bago pumasok sa klase ang guro.	4.38	P	MnM
4. Pagbibigay ng guro ng mga halimbawang makatotohanan at nauugnay sa aralin at karanasan ng tao.	4.32	P	MnM
5. Kaalaman ng guro sa mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo gamit ang makabagong teknolohiya.	4.30	P	MnM
6. Paglalaan ng tamang oras sa klase ang guro batay sa mga kahingian sa klase.	4.28	P	MnM
7. Pagbibigay ng guro ng agarang <i>feedback</i> upang mapabuti ang aking pagkatuto.	4.28	P	MnM
8. Paggamit ng guro ng iba't ibang pamamaraan, estratehiya, at teknik ang guro upang ipaliwanag ang paksa.	4.25	P	MnM
9. Pagbibigay ng guro ng malinaw na <i>rubrics</i> bilang batayan sa pagmamarka.	4.23	P	MnM
10. Pagbibigay linaw sa mga alituntunin ang guro para sa takdang-aralin at proyekto ng pakikipagpalitan ng idea sa mga kaklase.	4.20	M	M
Composite	4.33	P	MnM

Leyenda:Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Palagi (P)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Madalas (M)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	MInsan (M)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Bihira (B)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Hindi (H)	Mababang Mababa (MM)

Batay sa nakalap na datos mula sa Talaan 1.2, lumitaw na ang mga estudyante ay nakararanas ng Mataas na Mataas na antas ng personal na katangian ng kanilang guro sa pagtuturo ng Filipino na may *composite mean* na 4.37 at deskripsyong Palagi. Sa madaling salita, halos palagian nilang nararanasan ang paggalang, pasensya, kahusayan sa komunikasyon, at malasakit ng kanilang guro. Higit pa rito, pinakamataas ang *mean* kaugnay sa pagpapakita ng paggalang anuman ang pinagmulan ng estudyante ($\bar{x} = 4.60$) at pagpapakita ng pasensya at pag-unawa ($\bar{x} = 4.50$).

Talaan 1.2

Personal na Katangian ng Guro sa Pagtuturo ng Filipino

Nararanasan ko sa guro namin sa asignaturang Filipino ang mga sumusunod:		\bar{x}	BnD	KnL
1.	Pagpapakita ng paggalang sa bawat estudyante ang guro, anuman ang kanilang kakayahan o pinagmulan.	4.60	P	MnM
2.	Pagpapakita ng pasensya sa pagtuturo ang guro at nauunawaan niya ang pangangailangan, kahinaan, at kalakasan ng bawat mag-aaral.	4.50	P	MnM
3.	Pagganap ng guro sa pagdidisiplina at nililinang ang kagandahang asal ng kaniyang mga estudyante.	4.50	P	MnM
4.	Kahusayan sa pakikipag-usap at malinaw na pagpapaliwanag ng guro.	4.47	P	MnM
5.	Pagbibigay ng motibasyon ang guro sa mga estudyante.	4.38	P	MnM
6.	Pagtanggap ng guro ng mga opinyon at suhestiyon ng mga estudyante.	4.34	P	MnM
7.	Pagpapanatili ng positibong pananaw ang guro.	4.28	P	MnM
8.	Pagpapakita ng malasakit sa aming kalagayan at akademikong pag-unlad ang guro.	4.25	P	MnM
9.	Pagpapakita ng paggalang at kahinahunan ang guro kahit sa mga sitwasyong may alitan o hindi pagkakaunawaan.	4.21	P	MnM
10.	Pagpapakita ng kalidad at realistikong mga dulong sa pagtuturo.	4.21	P	MnM
Composite		4.37	P	MnM

Leyenda:Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Palagi (P)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Madalas (M)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	Minsan (M)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Bihira (B)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Hindi (H)	Mababang Mababa (MM)

Batay sa Talaan 2.1, malinaw na nagpapakita ang mga estudyante ng mataas na antas ng mga personal na salik sa pagkatuto ng Filipino, kung saan nakamit ang *composite mean* na 4.07 na may katumbas na deskripsyong Sang-ayon (Mataas). Pinakamataas ang nakuha sa pagpapalawak ng kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat at panitikan ($\bar{x} = 4.35$) at pagpapayaman ng talasalitaan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsusulat ($\bar{x} = 4.24$). Ang resulta ay nagpapahiwatig na malaki ang papel ng mga gawaing may kognitibong pundasyon tulad ng pagbabasa at pagsusulat sa pagpapabuti ng kasanayan sa wika. Gayunpaman, makikita na mas mababa ang antas ng pagsali sa mga pampublikong gawain tulad ng pagsali sa kompetisyon sa pagsusulat ($\bar{x} = 3.74$) at pagsasalita sa harap ng madla ($\bar{x} = 3.99$), na nagpapakita ng pangangailangang higit pang paunlarin ang tiwala sa sarili at partisipasyon sa mas hamong sitwasyong komunikatibo.

Talaan 2.1

Antas ng pagpapakita ng mga estudyante sa mga palatandaan ng mga Personal na Salik.

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL
1. Pagpapalawak ng aking kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat at panitikan.	4.35	MS	MnM
2. Pagpapayaman ng aking talasalitaan sa Filipino sa pamamagitan ng pakikinig at pagsusulat.	4.24	MS	MnM
3. Pagpapahusay ng aking kakayahan sa pagsusulat ng sanaysay gamit ang tamang gramatika.	4.12	S	Ma
4. Pagpapabuti ng aking pagsusuri sa mga akdang pampanitikan upang higit itong maunawaan.	4.11	S	Ma
5. Paglalaan ng oras sa pagsasanay sa pagsasalita ng Filipino upang mapaunlad ang aking komunikasyon.	4.09	S	Ma
6. Pag-iwas sa paggamit ng maling anyo ng Filipino upang mapanatili ang tamang paggamit ng wika.	4.03	S	Ma
7. Pagpapahalaga sa paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na usapan upang mapanatili ang kasanayan.	4.01	S	Ma
8. Pagkakaroon ng interes sa panonood ng mga pelikula at dokumentaryo sa wikang Filipino.	4.00	S	Ma
9. Pagpapalakas ng aking tiwala sa sarili sa pagsasalita ng Filipino sa harap ng madla	3.99	S	Ma
10. Pagpapalano ng pagsali sa mga kompetisyon sa pagsulat sa Filipino upang mapalakas ang kasanayan.	3.74	S	Ma
Composite	4.07	S	Ma

Leyenda:Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Masidhing Sumasang-ayon (MS)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Di Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Masidhing Di Sang-ayon (MDS)	Mababang Mababa (MM)

Kaugnay nito, ipinapakita ng Talaan 2.2 na ang suporta ng pamilya ay nagpapakita ng malaking gampanin sa pagpapanatili ng kasanayan sa Filipino, bagaman ito ay may *composite mean* na 3.79. Pinakamataas ang aytem kaugnay sa pagpapayag ng pamilya sa pagbabasa ng aklat sa Filipino ($\bar{x} = 4.00$), kasunod ang pagbibigay ng suporta sa mga aktibidad na may kinalaman sa Filipino ($\bar{x} = 3.98$) at panonood ng palabas sa wikang Filipino ($\bar{x} = 3.96$). Gayunpaman, pinakamababa ang antas sa paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na usapan sa tahanan ($\bar{x} = 3.55$), na nagpapakita na hindi lahat ng pamilya ay aktibong nag-uugnay ng wika sa kanilang pang-araw-araw na interaksyon.

Talaan 2.2

Antas ng Pagpapakita ng mga Estudyante ng kanilang Kaugnayan sa Pamilya.

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL
1. Pagpapayag ng aking pamilya sa aking pagbabasa ng aklat sa Filipino upang mapalawak ang aking kaalaman.	4.00	S	Ma

2. Pagbibigay ng suporta ng aking pamilya sa pagsali ko sa mga aktibidad na may kinalaman sa Filipino.	3.98	S	Ma
3. Paglalaan ng oras ng aking pamilya sa panonood ng mga palabas sa wikang Filipino.	3.96	S	Ma
4. Pagpapanatili ng tamang paggamit ng Filipino sa tahanan upang maiwasan ang maling paggamit ng wika.	3.89	S	Ma
5. Paglalaan ng oras ng pamilya sa pagbabasa ng pahayagan at magasin sa Filipino upang mapalawak ang bokabularyo.	3.79	S	Ma
6. Pagpapalakas ng aking pamilya sa aking kakayahang makipagtalastasan gamit ang Filipino.	3.72	S	Ma
7. Pagpapahalaga ng aking pamilya sa paggamit ng Filipino sa aming pang-araw-araw na gawain.	3.69	S	Ma
8. Pagsasanay ng aking pamilya sa tamang pagbigkas at gamit ng Filipino sa pang-araw-araw na usapan.	3.68	S	Ma
9. Pagdiriwang ng mahahalagang okasyon gamit ang wikang Filipino upang mapanatili ang kultura.	3.66	S	Ma
10. Pag-uusap namin sa pamilya gamit ang Filipino upang mapanatili ang gamit nito sa aming tahanan.	3.55	S	Ma
Composite	3.79	S	Ma

Leyenda: Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Masidhing Sumasang-ayon (MS)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Di Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Masidhing Di Sang-ayon (MDS)	Mababang Mababa (MM)

Ipinapakita sa Talaan 2.3, na ang mga estudyante ay Sang-ayon (S) sa antas ng pagpapakita ng mga palatandaan ng positibong kapaligiran at lipunan, na may *composite mean* na 3.88 o nasa Mataas na lawak. Ipinapakita nito na madalas nilang nararanasan ang mga ugnayang panlipunan at mga kapaligirang nagsusulong ng wikang Filipino. Kabilang dito ang paggamit ng midya tulad ng radyo, TV, at pahayagan ($\bar{x} = 4.06$), ang mas malalim na pagpapahalaga sa Filipino bilang pangunahing wika ng komunikasyon sa bansa ($\bar{x} = 3.97$), at ang pagkilala sa Filipino bilang daluyan ng kultura sa sining at panitikan ($\bar{x} = 3.93$). Ang mga resultang ito ay nagpapakita na nananatiling makabuluhan ang papel ng kapaligiran at lipunan sa pagpapanatili ng kahalagahan ng wika.

Talaan 2.3

Antas ng Pagpapakita ng mga Estudyante sa mga Palatandaan ng Positibong Kapaligiran at Lipunan

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	P	KnL
1. Pagpapayaman ng aking kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng midya tulad ng radyo, TV, at pahayagan.	4.06	S	Ma
2. Pagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa Filipino bilang pangunahing wika ng komunikasyon sa bansa.	3.97	S	Ma
3. Pagpapahalaga sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino sa sining at panitikan.	3.93	S	Ma

4. Pagbibigay ng pansin sa mga usaping panlipunan na inilalahad sa wikang Filipino upang mapalawak ang kaalaman.	3.91	S	Ma
5. Pagpapalaganap ng paggamit ng Filipino sa mga pampublikong anunsyo upang mas madaling maunawaan.	3.90	S	Ma
6. Pagkakaisa ng mga kabataan sa paggamit ng tamang Filipino upang mapanatili ang yaman ng ating wika.	3.90	S	Ma
7. Pagpapalawak ng aking kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga artikulo at blog sa wikang ito.	3.86	S	Ma
8. Paggamit ng Filipino sa social media bilang paraan ng pagpapahayag ng opinyon.	3.80	S	Ma
9. Pagpapalakas ng aking kasanayan sa pakikipagtalastasan gamit ang Filipino sa iba't ibang sektor ng lipunan.	3.79	S	Ma
10. Pagsali sa mga talakayan at debate sa Filipino upang mapabuti ang aking kakayahan sa pangangatuwiran.	3.68	S	Ma
Composite	3.88	S	Ma

Leyenda:Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Masidhing Sumasang-ayon (MS)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Di Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Masidhing Di Sang-ayon (MDS)	Mababang Mababa (MM)

Sa Talaan 2.4, lumabas na ang antas ng pagpapakita ng mga estudyante sa mga palatandaan ng akademiko at pagtuturo ay nasa Mataas na antas (composite mean = 4.05). Pinakamataas na inilarawan ang tamang paggamit ng Filipino sa loob ng silid-aralan ($\bar{x} = 4.29$) at ang pagpapalakas ng interes sa Filipino sa pamamagitan ng malikhaing paraan ng pagtuturo ($\bar{x} = 4.25$), na parehong may deskripsyong Masidhing Sumasang-ayon (MS). Samantala, ang mga aspekto tulad ng pagpapataas ng kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagsusulat ng akademikong papel ($\bar{x} = 3.91$) at pagbibigay ng mas maraming oportunidad na gamitin ang Filipino sa akademikong larangan ($\bar{x} = 3.94$) ay nakakuha ng mas mababang *weighted mean* bagaman nananatili pa rin sa antas ng Sang-ayon (S). Ipinapakita nito ang magandang dulot ng guro sa pagpapahalaga sa interes at sa malikhaing paraan ng pagtuturo.

Talaan 2.4

Antas ng Pagpapakita ng mga Estudyante sa mga Palatandaan ng Akademiko at Pagtuturo

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	P	KnL
1. Pagpapahalaga ng guro sa tamang paggamit ng Filipino sa loob ng silid-aralan.	4.29	MS	MnM
2. Pagpapalakas ng interes sa Filipino dahil sa malikhaing paraan ng pagtuturo ng aking guro.	4.25	MS	MnM
3. Pagpapabuti ng sistema ng pagtuturo ng Filipino sa paaralan upang mas hikayatin ang mga estudyante na pahalagahan ang wika.	4.12	S	Ma

4. Pagpapayabong ng aking kasanayan sa Filipino sa pamamagitan ng mga proyekto at pagsasanay sa paaralan.	4.07	S	Ma
5. Pagpapalawig ng paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan ng agham, sining, at pananaliksik.	4.00	S	Ma
6. Pagpapalano ng guro ng makabuluhang gawain sa Filipino upang gawing mas kawili-wili ang pagkatuto.	3.99	S	Ma
7. Pagpapahalaga sa pagsasalin ng mga banyagang akda sa Filipino upang mapalawak ang pananaw sa wika.	3.99	S	Ma
8. Pag-aaral ng iba't ibang anyo ng panitikan sa Filipino upang mas maunawaan ang yaman ng ating kultura.	3.97	S	Ma
9. Pagkakaroon ng mas maraming oportunidad na gumamit ng Filipino sa akademikong larangan upang mapaunlad ang kasanayan sa wika.	3.94	S	Ma
10. Pagpapataas ng antas ng aking kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagsusulat ng akademikong papel.	3.91	S	Ma
Composite	4.05	S	Ma

Leyenda: Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Masidhing Sumasang-ayon (MS)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Di Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Masidhing Di Sang-ayon (MDS)	Mababang Mababa (MM)

Makikita sa Talaan 3 ang antas ng interes ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Sa kabuoan, nagpapakita ang mga estudyante ng mataas na antas ng interes, na may composite mean na 4.22, na tumutugma sa kategoryang Masidhing Sumasang-ayon (MS) at Mataas na Mataas na antas (MnM). Ipinapahiwatig nito na halos palagi nilang nararanasan at pinapahalagahan ang kanilang pag-aaral lalo na sa asignaturang Filipino. Higit pa rito, pinakamataas ang mean sa aytem na “Pagpapahalaga sa pag-aaral ng iba't ibang anyo ng panitikan tulad ng tula, sanaysay, at dula” ($\bar{x} = 4.46$), kasunod “Konsepto at impormasyon sa asignaturang Filipino” ($\bar{x} = 4.40$). Samakatuwid, malinaw ang pagpapalawak ng kanilang kaalaman at pang-unawa sa kultura at panitikan ng bansa.

Talaan 3

Antas ng Interes ng mga Estudyante sa Pag-Aaral ng Asignaturang Filipino

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	P	KnL
1. Pagpapahalaga sa pag-aaral ng iba't ibang anyo ng panitikan sa Filipino tulad ng tula, sanaysay, at dula.	4.46	MS	MnM
2. Pagkakaroon ng interes na matuto ng mga bagong konsepto at impormasyon sa asignaturang Filipino.	4.40	MS	MnM
3. Nasisiyahan magbasa ng mga akda sa Filipino o kuwentong Filipino.	4.26	MS	MnM
4. Pagkakaroon ng kagalakan sa panonood ng mga pelikula at programang Filipino bilang bahagi ng pag-aaral.	4.22	MS	MnM

5. Pagtuturing sa Filipino bilang isa sa mga paboritong asignatura dahil sa masayang talakayan at gawaing pangklasrum. 4.19 S Ma
6. Pagpapakita ng mataas na interes sa mga paksa at akdang pampanitikan sa Filipino dahil sinasalamin nito ang ating kultura, lahi, at wika. 4.18 S Ma
7. Pagpipili sa pagbasa ng mga tekstong Filipino kaysa sa ibang wika dahil mas nauunawaan ang mensahe nito. 4.17 S Ma
8. Pagpapahayag ng sariling opinyon at pananaw gamit ang wikang Filipino. 4.17 S Ma
9. Pakikilahok sa mga talakayan at aktibidad sa Filipino dahil ito ay nakaeenganyo. 4.12 S Ma
10. Pagpapakita ng sigasig sa paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang sitwasyon. 4.07 S Ma

Composite		4.22	MS	MnM
Leyenda:Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)		
4.21 – 5.00	Masidhing Sumasang-ayon (MS)	Mataas na Mataas (MnM)		
3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)		
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)		
1.81 – 2.60	Di Sang-ayon (DS)	Mababa (M)		
1.00 – 1.80	Masidhing Di Sang-ayon (MDS)	Mababang Mababa (MM)		

Batay sa Talaan 4, makikita na mataas ang antas ng motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino, na may composite mean na 4.19, na tumutugma sa categoryang Sang-ayon (S) at lawak na Mataas (Ma). Ipinapakita ng datos na pinahalalagan ng mga estudyante ang pang-araw-araw na pamumuhay partikular sa aytem na “Pagpapakita ng halaga sa mga araling tinalakay sa Filipino sa pang-araw-araw na pamumuhay” ($\bar{x} = 4.48$). Mataas din ang motibasyon sa pag-uugnay ng mga aralin sa sariling karanasan ($\bar{x} = 4.22$) at sa paggawa ng mga proyekto at takdang-aralin na kawili-wili sa kanila ($\bar{x} = 4.21$). Ipinapakita rito na ang mga estudyante ay may malalim na pang-unawa sa wika at kultura ng bansa. Gayunpaman, may bahagyang pagbaba sa ilang aspekto tulad ng pakikibahagi sa mga patimpalak ($\bar{x} = 4.10$) at pakikilahok sa talakayan ($\bar{x} = 4.13$).

Talaan 4

Antas ng Motibasyon ng mga Estudyante sa Pag-Aaral ng Asignaturang Filipino

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	P	KnL
1. Pagpapakita ng halaga sa mga araling tinalakay sa Filipino sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil nagpapakita ito ng realidad sa buhay.	4.48	MS	MnM
2. Pag-uugnay ng mga aralin sa Filipino sa sariling karanasan upang mas maintindihan ang mga konsepto.	4.22	MS	MnM
3. Pagpapakita ng kasiyahang gumawa ng mga takdang-aralin at proyekto sa Filipino dahil nakakukuha ng interes sa mga gawain ng guro.	4.21	MS	MnM
4. Pagpapakita ng sigasig sa pagsagot ng mga tanong sa klase upang patunayan ang pagkatuto.	4.20	S	Ma

5. Pagpupursige na paghusayin ang aking kasanayan sa Filipino dahil sa husay ng aking guro sa pagtuturo.	4.20	S	Ma
6. Ginagamit sa iba't ibang larangan ng buhay, tulad ng pakikipag-usap, pagsusulat, at pananaliksik ang wikang Filipino.	4.14	S	Ma
7. Pakikilahok sa mga gawaing pangklasrum nang may sigla upang mapadali ang pagkatuto.	4.14	S	Ma
8. Pakikilahok nang aktibo sa mga talakayan at aktibidad sa Filipino dahil nakaeengganyo ito.	4.13	S	Ma
9. Pagpapahalaga sa paggamit ng wikang Filipino sa talakayan dahil mas nauunawaan ang paksa.	4.12	S	Ma
10. Pakikibahagi sa mga patimpalak na may kaugnayan sa Filipino upang mapaunlad ang kakayahan.	4.10	S	Ma
Composite	4.19	S	Ma

Leyenda: Scale	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
4.21 – 5.00	Masidhing Sumasang-ayon (MS)	Mataas na Mataas (MnM)
3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Di Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
1.00 – 1.80	Masidhing Di Sang-ayon (MDS)	Mababang Mababa (MM)

Makikita sa Talaan 5, na ang karamihan sa mga estudyante ay may mataas na akademikong pagganap sa kabuoan, na may mean na 85.06 at *standard deviation* na 6.32. Pinapakita ng datos na 74 estudyante (35.24%) ang nakakuha ng markang 90–100, na may deskripsyong *Outstanding*, samantalang 45 estudyante (21.43%) naman ang may markang 85–89 (*Very Satisfactory*). Kasunod nito, 43 estudyante (20.48%) ang may markang 80–84 (*Satisfactory*) at 44 estudyante (20.95%) ang may markang 75–79 (*Fairly Satisfactory*). Ipinapakita lamang na maliit ang porsyento ng mga estudyante na hindi nakamit ang inaasahang marka, na 4 estudyante (1.90%) na may markang 74 pababa (*Did Not Meet Expectation*).

Talaan 5

Akademikong Pagganap ng mga Estudyante

Rating	Berbal na Deskripsyon	Frequency	Porsyento	Mean	SD
90 – 100	Outstanding	74	35.24		
85 – 89	Very Satisfactory	45	21.43		
80 – 84	Satisfactory	43	20.48	85.06	6.32
75 – 79	Fairly Satisfactory	44	20.95		
74 below	Did Not Meet Expectation	4	1.90		
Total		210	100		

Ipinapakita sa Talaan 6 na may signifikant na ugnayan ang mga propesyonal at personal na katangian ng guro sa antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Lahat ng correlation values ay may 0.05 significance level, na may p-values na mas mababa sa 0.001. Partikular, ang propesyonal na katangian ng guro ay may katamtamang kaugnayan sa interes ng estudyante ($r_s = 0.435$) at motibasyon ($r_s = 0.464$), habang ang personal na katangian ng guro ay may

katamtamang positibong kaugnayan sa interes ($r_s = 0.437$) at motibasyon ($r_s = 0.428$) ng mga estudyante.

Talaan 6

Ugnayan sa Pagitan ng mga Propesyonal at Personal na Katangian ng Guro at ng Antas ng Interes at Motibasyon ng mga Estudyante sa Pag-Aaral ng Asignaturang Filipino

Variables	Interes	Motibasyon
• Propesyonal na Katangian	$r_s = 0.435$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.464$ $p < .001$ (significant)
• Personal na Katangian	$r_s = 0.437$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.428$ $p < .001$ (significant)

Note: Spearman's rho (r_s) at 0.05 level of significance; $n=20$

Ipinapakita ng Talaan 7 ang datos na sinusuri kung may signifikant na ugnayan sa pagitan ng propesyonal at personal na katangian ng mga guro at ang akademikong pagganap ng mga estudyante. Ipinapakita ng resulta na walang signifikant na kaugnayan ang alinman sa propesyonal o personal na katangian ng guro sa akademikong tagumpay ng mga estudyante. Partikular, ang *correlation coefficient* (r_s) para sa propesyonal na katangian ay 0.080 na may *p-value* na 0.248, samantalang ang r_s para sa personal na katangian ay 0.051 na may *p-value* na 0.463. Dahil parehong lumampas ang mga *p-value* sa antas ng kahalagahan na 0.05, hindi tinatanggi ang null hypothesis (H_0).

Talaan 7

Ugnayan sa Pagitan ng mga Propesyonal at Personal na Katangian ng Guro at ng Kanilang Akademikong Pagganap

Akademikong pagganap at:	r_s	p	Decision	Remark
• Propesyonal na Katangian	0.080	0.248	Fail to reject H_{01}	Not significant
• Personal na Katangian	0.051	0.463	Fail to reject H_{01}	Not significant

Spearman's rho at 0.05 Level of significance

Ipinapakita ng Talaan 8 ang datos na kaugnay sa ugnayan sa pagitan ng antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino at ang kanilang akademikong pagganap. Bagama't ipinapakita ng mga resulta na walang estadistikang signifikant na ugnayan ayon sa correlation coefficient para sa interes ($r_s = 0.020$, $p = 0.771$) at para sa motibasyon ($r_s = 0.055$, $p = 0.427$) nagbibigay pa rin ang mga natuklasan ng mahahalagang kaalaman. Ang kawalan ng malakas na ugnayan ay nagpapahiwatig na maaaring magtagumpay ang mga estudyante sa kanilang akademikong pagganap kahit na iba-iba ang kanilang paunang antas ng interes o motibasyon sa asignatura. Binibigyang-diin nito ang posibleng impluwensya ng iba pang mga salik na sumusuporta, tulad ng epektibong estratehiya sa pagtuturo, maayos na

kaayusan sa pagkatuto, at suporta mula sa mga kaklase, o pakikilahok ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak.

Talaan 8

Ugnayan sa Pagitan ng Antas ng Interes at Motibasyon ng mga Estudyante at ng Kanilang Akademikong Pagganap

Akademikong pagganap at:	r_s	p	Decision	Remark
		0.771		Not
• Interes	0.020		Fail to reject H_{o2}	significant
• Motibasyon		0.427		Not
	0.055		Fail to reject H_{o2}	significant

Spearman's rho at 0.05 Level of significance

DISKUSYON

Propesyonal na Katangian ng Guro sa Pagtuturo ng Filipino

Batay sa nakalap na datos sa Talaan 1, malinaw na ipinapakita ng mga estudyante na mataas ang antas ng propesyonal na katangian ng kanilang guro sa asignaturang Filipino, gaya ng ipinahihiwatig ng *composite mean* na 4.33 na may berbal na deskripsyong Palagi at lawak na Mataas na Mataas. Ibig sabihin, halos palagian nilang nararanasan ang kahusayan ng guro sa iba't ibang aspekto ng pagtuturo. Higit pa rito, lumitaw na pinakamataas ang natamong weighted mean sa pagpapakita ng galing sa pagtuturo ($\bar{x} = 4.58$) at paghahanda bago pumasok sa klase ($\bar{x} = 4.38$). Dahil dito, masasabing pangunahing tinitingnan ng mga estudyante ang kahandaan ng kanilang guro bilang susi sa matagumpay na pagkatuto.

Kaugnay nito, ipinapakita ng mga pag-aaral nina Cortez *et al.* (2022) at Abulon (2021) na ang propesyonalismo ng guro at kahusayan sa pagtuturo ay agad na napapansin ng mga estudyante at nagiging mahalagang salik upang mahikayat sila sa kanilang akademikong pagganap. Sa pag-aaral nina Dela Cruz *et al.* (2024), ang guro ay pinakamahalagang kasangkapan sa kaniyang pagtuturo. Ang katangian na mayroon ang isang guro ay ang nagpapakita na nagkaroon ng pagkatuto ang isang estudyante. Sa madaling salita, tumutugma ito sa kasalukuyang resulta sa kahandaan at galing ng kanilang guro bilang pundasyon ng mabisang pagkatuto.

Samantala, bagaman nananatiling nasa mataas na antas, mas mababa ang nakuha ng mga katangiang may kaugnayan sa pagbibigay ng agarang *feedback* ($\bar{x} = 4.20$) at paggamit ng makabagong pamamaraan o teknolohiya ($\bar{x} = 4.23$). Ipinahihiwatig nito na hindi palaging napupunan ng guro ang pangangailangan ng mga estudyante sa mabilis na tugon sa kanilang gawain at sa paggamit ng teknolohiya upang higit na mapadali ang pagkatuto. Kaya naman, lumilitaw na may puwang pa para sa mas makabago at mas agarang pagsuporta sa pag-unlad ng estudyante.

Suportado ito ng natuklasan nina Cases *et al.* (2025) importante ang pagbibigay ng agarang *feedback* sa estudyante sapagkat ito ay nakatutulong upang agad nilang

malaman ang kanilang lakas at kahinaan sa pagkatuto. Dagdag pa rito, mas pinapaboran nila ang *private* at *timely feedback* na nagbibigay ng malinaw na direksiyon sa kanilang akademikong pag-unlad. Subalit, ipinakita naman nina Cagara (2024) na may mga hadlang sa pagbibigay ng agarang *feedback*, lalo na sa *modular distance learning* at ang dami ng estudyante at limitasyon ng teknolohiya ay nagiging balakid sa mabisang pagtuturo. Ayon nina Hattie at Timperley (2021) ay ipinakita na, ang *feedback* ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang malinaw at konkretong *feedback* ay nagpapahusay sa pagganap ng mga estudyante dahil nagbibigay ito ng direksiyon kung paano nila mapabubuti ang kanilang mga gawain. Ang konstruktibong *feedback* ay nagbibigay ng kamalayan at kumpiyansa sa sarili na nagiging gabay sa pag-unlad. Ang regular na pagbibigay ng *feedback* ay nagpapakita ng suporta at pangangalaga mula sa mga guro, na nagiging inspirasyon sa mga estudyante na magtagumpay sa kanilang akademikong paglalakbay.

Ang mataas na propesyonal na katangian ng guro sa pagtuturo ng Filipino ay may malaking ambag sa karanasan at pagkatuto ng mga estudyante. Ang datos ay nagpapakita na ang mga guro ay palaging handa sa klase, nagbibigay ng malinaw na paliwanag ng mga paksa. Bunga nito, nagkakaroon ng tiwala at kumpiyansa ang bawat estudyante, higit pang nagpapataas ng interes at pagsisikap na matuto ng Filipino.

Personal na Katangian ng Guro sa Pagtuturo ng Filipino

Batay sa nakalap na datos mula sa Talaan 1.2, lumitaw na ang mga estudyante ay nakararanas ng Mataas na Mataas na antas ng personal na katangian ng kanilang guro sa pagtuturo ng Filipino na may *composite mean* na 4.37 at deskripsiyong Palagi. Sa madaling salita, halos palagian nilang nararanasan ang paggalang, pasensya, kahusayan sa komunikasyon, at malasakit ng kanilang guro. Higit pa rito, pinakamataas ang *mean* kaugnay sa pagpapakita ng paggalang anuman ang pinagmulan ng estudyante ($\bar{x} = 4.60$) at pagpapakita ng pasensya at pag-unawa ($\bar{x} = 4.50$), na malinaw na nagpapakita ng matibay na pundasyon ng respeto at empatiya sa loob ng klase. Dahil dito, lumalakas ang tiwala, seguridad, at motibasyon ng mga estudyante sa kanilang pagkatuto.

Kaugnay nito, makikita sa mga pag-aaral nina Xu *et al.* (2025) na ang *motivating style* ng guro at ang positibong ugnayan ng guro at estudyante ay may mahalagang papel sa pakikilahok ng mga estudyante sa klase. Dagdag pa rito, natuklasan nina Chan, Maneewan, at Koul (2021) na ang malinaw, magalang, at nakatuon sa estudyanteng estilo ng pagtuturo ay nakapagpapataas ng motibasyon at *academic engagement*. Samantala, binigyang-diin naman nina Misbah, *et al* (2022) na ang interpersonal na pag-uugali ng guro kabilang ang respeto at pagiging suportib ay malawak na nakikita ng mga estudyante at nakatulong ito sa kanilang motibasyon at antas ng kakayahan na matuto.

Bunsod ng mga resultang ito, malinaw na isang mahalagang implikasyon ang pagbibigay-diin sa pagsasanay at *professional development* ng mga guro. Hindi lamang ito dapat nakatuon sa aspekto ng kaalaman at pedagohiya, kundi lalo na sa paglinang ng kanilang interpersonal at emosyonal na kakayahan. Sa katunayan, sa pamamagitan ng

pagpapatibay ng empatiya, komunikasyon at respeto, mas napalalalim ang ugnayan sa pagitan ng guro at estudyante na siyang susi sa matagumpay na pagkatuto.

Antas ng pagpapakita ng mga estudyante sa mga palatandaan ng mga Personal na Salik.

Batay sa Talaan 2.1, malinaw na nagpapakita ang mga estudyante ng mataas na antas ng mga personal na salik sa pagkatuto ng Filipino, kung saan nakamit ang *composite mean* na 4.07 na may katumbas na deskripsyong Sang-ayon (Mataas). Pinakamataas ang nakuha sa pagpapalawak ng kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat at panitikan ($\bar{x} = 4.35$) at pagpapayaman ng talasalitaan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsusulat ($\bar{x} = 4.24$). Ang resulta ay nagpapahiwatig na malaki ang papel ng mga gawaing may kognitibong pundasyon tulad ng pagbabasa at pagsusulat sa pagpapabuti ng kasanayan sa wika. Gayunpaman, makikita na mas mababa ang antas ng pagsali sa mga pampublikong gawain tulad ng pagsali sa kompetisyon sa pagsusulat ($\bar{x} = 3.74$) at pagsasalita sa harap ng madla ($\bar{x} = 3.99$), na nagpapakita ng pangangailangang higit pang paunlarin ang tiwala sa sarili at partisipasyon sa mas hamong sitwasyong komunikatibo.

Mahalagang implikasyon nito na dapat bigyang diin ng mga guro at paaralan ang balanseng paggamit ng mga estratehiya na hindi lamang nakatuon sa pagbabasa at pagsusulat, kundi pati na rin sa pagbibigay ng higit na oportunidad para sa aktibong partisipasyon sa pampublikong gamit ng Filipino. Sa pamamagitan ng mga programang pampaaralan tulad ng kompetisyon sa wika, talakayan, at mga gawaing pampanitikan, mas mapalalakas ang kumpiyansa ng estudyante na gamitin ang Filipino sa mas malawak na konteksto.

Suportado ito batay sa pag-aaral nina Panday at Napil (2024) na nagpatunay na ang *reading habits at study skills* ay malakas na nakaugnay sa motibasyon ng mga estudyante sa pagkatuto ng wika, kung saan ipinakita na ang aktibong pagbabasa at pagsasanay ay nagbubunga ng mas mataas na antas ng kasanayan at interes sa pag-aaral. Katulad din nito, ang pag-aaral ni Reoperez (2019) ay nagbigay-diin na bagaman mahalaga ang pagbabasa, hindi lahat ng estudyante ay madaling mahikayat lalo na kung limitado ang emosyonal at kontekstuwal na suporta. Sa ganitong punto, lumilitaw na ang mas mababang *mean* sa pagsali sa kompetisyon at pagsasalita sa madla ay maaaring maiugnay sa kakulangan ng tiwala o suporta na mahalaga sa pagbuo ng ganap na kasanayang komunikatibo.

Antas ng Pagpapakita ng mga Estudyante ng kanilang Kaugnayan sa Pamilya.

Batay sa datos mula sa Talaan 2.1, makikita na mataas ang antas ng pagpapakita ng mga estudyante ng mga personal na salik na may kaugnayan sa pagkatuto ng Filipino, na may *composite mean* na 4.07 at may berbal na deskripsyong Sang-ayon at Mataas ang lawak. Pinakamataas ang naitala sa pagpapalawak ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ($\bar{x} = 4.35$) at pagpapayaman ng talasalitaan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsusulat ($\bar{x} = 4.24$). Ibig sabihin, kinikilala ng mga estudyante ang halaga ng aktibong

paglinang sa kanilang sariling kakayahan sa Filipino, partikular sa aspekto ng pagbasa at bokabularyo. Samantala, bahagyang mababa ang resulta sa mga aytem tulad ng pagpapalano ng pagsali sa mga kompetisyon sa pagsusulat ($\bar{x} = 3.74$) at pagpapalakas ng tiwala sa sarili sa pagsasalita ($\bar{x} = 3.99$), na nagpapahiwatig na may pangangailangang linangin pa ang kanilang *self-confidence* at paglahok sa mas malikhain at pampublikong gamit ng wika.

Kaugnay nito, ipinapakita ng Talaan 2.2 na ang suporta ng pamilya ay nagpapakita ng malaking gampanin sa pagpapanatili ng kasanayan sa Filipino, bagaman ito ay may *composite mean* na 3.79. Pinakamataas ang aytem kaugnay sa pagpapayag ng pamilya sa pagbabasa ng aklat sa Filipino ($\bar{x} = 4.00$), kasunod ang pagbibigay ng suporta sa mga aktibidad na may kinalaman sa Filipino ($\bar{x} = 3.98$) at panonood ng palabas sa wikang Filipino ($\bar{x} = 3.96$). Gayunpaman, pinakamababa ang antas sa paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na usapan sa tahanan ($\bar{x} = 3.55$), na nagpapakita na hindi lahat ng pamilya ay aktibong nag-uugnay ng wika sa kanilang pang-araw-araw na interaksyon.

Ang mga natuklasang ito ay may mahalagang implikasyon. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng epektibong pagkatuto ng Filipino ay hindi lamang nakasalalay sa personal na pagsisikap ng estudyante kundi higit ding napapalakas ng aktibong partisipasyon ng pamilya. Dahil dito, nararapat na magkaroon ng “*family engagement*” pagsasanay sa pagbasa, pakikinig, at pakikipagtalastasan gamit ang Filipino sa tahanan.

Sinuportahan ni Balderas (2025) na nagsasabing mahalaga ang *parental involvement* sa paglinang ng kasanayang pangwika ng mga estudyante sa Filipino na nakapokus sa pagbabasa at pakikipag-usap sa loob ng tahanan. Gayundin, ipinakita nina Astorga *et al.* (2025) na mas mataas ang antas ng kasanayan sa Chabacano ng mga estudyante na may mas aktibong partisipasyon ng kanilang pamilya sa paggamit ng wika. Katulad ng resulta ng Table 2.2, napatunayan din sa pag-aaral na ang wika ay higit na natututuhan kapag araw-araw na ginagamit sa komunikasyon lalong-lalo na sa loob ng pamilya.

Subalit, dapat ding banggitin na hindi palaging sapat ang suporta ng pamilya para masiguro ang mataas na kasanayan sa lahat ng aspeto ng wika. Ipinakita nina Wang *et al.* (2022) na bagaman may positibong epekto ang *parental involvement*, hindi ito laging direktang nagreresulta sa mataas na *performance* dahil maaari ring makaapekto ang iba pang salik gaya ng uri ng *feedback*, *exposure* sa gamit ng iba pang wika at disiplina ng estudyante.

Antas ng Pagpapakita ng mga Estudyante sa mga Palatandaan ng Positibong Kapaligiran at Lipunan

Ipinapakita sa Talaan 2.3, na ang mga estudyante ay Sang-ayon (S) sa antas ng pagpapakita ng mga palatandaan ng positibong kapaligiran at lipunan, na may *composite mean* na 3.88 o nasa Mataas na lawak. Ipinapakita nito na madalas nilang nararanasan ang mga ugnayang panlipunan at mga kapaligirang nagsusulong ng wikang Filipino. Kabilang dito ang paggamit ng midya tulad ng radyo, TV, at pahayagan ($\bar{x} = 4.06$), ang

mas malalim na pagpapahalaga sa Filipino bilang pangunahing wika ng komunikasyon sa bansa ($\bar{x} = 3.97$), at ang pagkilala sa Filipino bilang daluyan ng kultura sa sining at panitikan ($\bar{x} = 3.93$). Ang mga resultang ito ay nagpapakita na nananatiling makabuluhan ang papel ng kapaligiran at lipunan sa pagpapanatili ng kahalagahan ng wika.

Gayunpaman, ang berbal na deskripsyon ay sang-ayon at ang kaakibat na lwak ay mataas ang resulta, hindi ito umabot sa antas ng Masidhing Sumasang-ayon (MS), na nangangahulugang may mga pagkakataong kulang pa ang pakikiisa sa mga gawain sa pampublikong talakayan, anunsyo, at debate na gumagamit ng Filipino. Dahil dito, makikita na bagaman kinikilala ng mga estudyante ang kahalagahan ng wika, hindi pa ganap na natutugunan ang mga pagkakataong ginagamit ito sa mas pormal at mas malawak na larangan ng lipunan.

Mula rito, malinaw na ang isang mahalagang implikasyon ay ang pangangailangang paigtingin ng mga paaralan at komunidad katulad ng mga palihan, diyalogo, debate kasama rin ang social media na gawain o proyekto na gumagamit ng Filipino. Ang aktibidad na ito ay makapagpapalawak ng kumpiyansa ng kabataan sa pampublikong paggamit ng wika. Kaugnay nito, ipinakita nina Lamorinas, Bulado, at Lutian (2024) na nananatiling mahalaga ang personal at panlipunang inisyatiba ng mga estudyante upang mapanatili ang wikang pagkakakilanlan at kultura.

Bukod dito, binigyang-diin nina Bernal at Palma (2025) na ang kapaligiran at ang *student engagement* ay malaki ang impluwensiya sa motibasyon ng mga estudyante, na kaayon ng resulta sa talaan. Dagdag pa rito, napatunayan nina Esclares at Limpot (2025) na ang positibong *learning environment* ay lalong nagpapatibay sa kahalagahan ng paghubog ng wika sa loob at labas ng paaralan.

Antas ng Pagpapakita ng mga Estudyante sa mga Palatandaan ng Akademiko at Pagtuturo

Sa Talaan 2.4, lumabas na ang antas ng pagpapakita ng mga estudyante sa mga palatandaan ng akademiko at pagtuturo ay nasa Mataas na antas (composite mean = 4.05). Pinakamataas na inilarawan ang tamang paggamit ng Filipino sa loob ng silid-aralan ($\bar{x} = 4.29$) at ang pagpapalakas ng interes sa Filipino sa pamamagitan ng malikhaing paraan ng pagtuturo ($\bar{x} = 4.25$), na parehong may deskripsyong Masidhing Sumasang-ayon (MS). Samantala, ang mga aspekto tulad ng pagpapataas ng kaalaman sa Filipino sa pamamagitan ng pagsusulat ng akademikong papel ($\bar{x} = 3.91$) at pagbibigay ng mas maraming oportunidad na gamitin ang Filipino sa akademikong larangan ($\bar{x} = 3.94$) ay nakakuha ng mas mababang *weighted mean* bagaman nananatili pa rin sa antas ng Sang-ayon (S). Ipinapakita nito ang magandang dulot ng guro sa pagpapahalaga sa interes at sa malikhaing paraan ng pagtuturo.

Mahalaga ang resultang ito sapagkat ipinapakita nito na kapag ang pagtuturo ay malikhaing naisasagawa, mas nagiging makabuluhan at kaakit-akit ang pagkatuto. Gayunpaman, ang medyo mababang antas sa akademikong pagsusulat at pormal na paggamit ng wika ay nagpapahiwatig ng pangangailangang palakasin pa ang mga

oportunidad para sa pagsasanay sa akademikong larangan.

Nagpapakita na kinakailangan ng balanse ang malikhaing pagtuturo kalakip ang estrukturang akademikong pagsasanay upang matiyak na parehong naipapanday ang kasanayan nito. Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Kabigting (2020), na ang paggamit ng ibang paraan ng pagtuturo, masasabi na nakapagpabubuti sa pagsusulat ng mga estudyante sa Filipino at nakapagpapalakas sa kanilang interes.

Ayon sa pag-aaral nina Ochangas (2025), ang maayos na pagpapalano, pagtuturo at pagsusuri ay direktang may kinalaman sa kasanayan ng mga estudyante. Dagdag pa rito, ipinakita sa pag-aaral nina Balbuena at Napil (2025) na mahalaga ang pagiging kompetente ng guro sa pagtuturo upang makabuo ng makabuluhang gawain sa paaralan. Sa pangkalahatan ang pagpapahalaga ng guro sa tamang paggamit ng Filipino sa loob ng silid-aralan ay huwaran ng mga estudyante sa wastong paggamit ng mga salita.

Antas ng Interes ng mga Estudyante sa Pag-Aaral ng Asignaturang Filipino

Makikita sa Talaan 3 ang antas ng interes ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Sa kabuoan, nagpapakita ang mga estudyante ng mataas na antas ng interes, na may composite mean na 4.22, na tumutugma sa kategoryang Masidhing Sumasang-ayon (MS) at Mataas na Mataas na antas (MnM). Ipinapahiwatig nito na halos palagi nilang nararanasan at pinapahalagahan ang kanilang pag-aaral lalo na sa asignaturang Filipino. Higit pa rito, pinakamataas ang mean sa aytem na “Pagpapahalaga sa pag-aaral ng iba’t ibang anyo ng panitikan tulad ng tula, sanaysay, at dula” ($\bar{x} = 4.46$), kasunod “Konsepto at impormasyon sa asignaturang Filipino” ($\bar{x} = 4.40$). Samakatuwid, malinaw ang pagpapalawak ng kanilang kaalaman at pang-unawa sa kultura at panitikan ng bansa.

Sa kabilang banda, may bahagyang pagbaba sa ilang aytem, tulad ng “Pakikilahok sa mga talakayan at aktibidad sa Filipino” ($\bar{x} = 4.12$) at “Pagpapahayag ng sariling opinyon at pananaw gamit ang wikang Filipino” ($\bar{x} = 4.17$). Ipinapakita nito na habang mataas ang pangkalahatang interes, may ilang aspekto ng aktibong partisipasyon sa klase at paggamit ng wika na maaaring mapalakas pa. Dahil dito, ang interaktibong pamamaraan ng pagtuturo, gaya ng diskusyon, proyekto, at malikhaing aktibidad, upang masiguro ang mas malalim at aktibong pagkatuto ng mga estudyante. Ayon nina Cooper at Ozansoy (2022), ang estratehiya ng guro ay makatutulong upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa mga estudyante. Sinang-ayunan din nina Mosimege *et al.* (2021) na ang malikhaing pamamaraan sa pagtuturo ay nakatutulong upang mapanatili ang interes ng mga estudyante sa pagkatuto. Ipinahihiwatig na ang interaktibo at malikhaing pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ay mahalaga upang mapukaw at mapanatili ang interes ng mga estudyante. Dagdag pa rito, ipinakita ni Fernandez *et al.* (2025) na ang kasanayan ng guro ay may makabuluhang ugnayan sa pagpapahalaga ng estudyante sa Filipino.

Antas ng Motibasyon ng mga Estudyante sa Pag-Aaral ng Asignaturang Filipino

Batay sa Talaan 4, makikita na mataas ang antas ng motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino, na may composite mean na 4.19, na tumutugma sa kategoryang Sang-ayon (S) at lawak na Mataas (Ma). Ipinapakita ng datos na pinahahalagahan ng mga estudyante ang pang-araw-araw na pamumuhay partikular sa aytem na “Pagpapakita ng halaga sa mga araling tinalakay sa Filipino sa pang-araw-araw na pamumuhay” ($\bar{x} = 4.48$). Mataas din ang motibasyon sa pag-uugnay ng mga aralin sa sariling karanasan ($\bar{x} = 4.22$) at sa paggawa ng mga proyekto at takdang-aralin na kawili-wili sa kanila ($\bar{x} = 4.21$). Ipinapakita rito na ang mga estudyante ay may malalim na pang-unawa sa wika at kultura ng bansa.

Gayunpaman, may bahagyang pagbaba sa ilang aspekto tulad ng pakikibahagi sa mga patimpalak ($\bar{x} = 4.10$) at pakikilahok sa talakayan ($\bar{x} = 4.13$). Ipinapahiwatig nito na may puwang pa para higit pang mapalakas ang aktibong pakikilahok ng mga estudyante. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng iba’t ibang interaktibong pamamaraan ng pagtuturo upang mas mapalalim at mapanatili ang mataas na motibasyon ng mga estudyante sa asignaturang Filipino.

May kaugnayan ang mga natuklasang ito sa pananaliksik nina Caparos at Napil (2024), na nagpapakita na ang gawain na kawili-wili at may positibong karanasan sa pagbabasa ay nakapagpapataas ng motibasyon ng mga estudyante. Ipinapakita nito na ang motibasyon, interes, at sigasig ng mga estudyante sa pag-aaral ng Filipino ay nananatiling mataas at makabuluhang pamamaraan ng pagtuturo.

Ayon nina Fragata at Limpot (2023), ang motibasyon ay mataas kung ang mga gawain ay makabuluhan at may kaugnayan sa kanilang konteksto, bagay na tumutugma sa mataas na resulta ng pagkilala sa importansya sa aralin sa pang-araw-araw. Ang study skills at estratehiya ng guro ayon kay Napil at Franca (2022) ay mahalagang salik sa pagpapanatili ng motibasyon ng mga estudyante. Ang *effective teaching* at *student engagement* ay may makabuluhang epekto sa antas ng motibasyon ayon sa pag-aaral nina Bernal at Palma (2025). Samakatuwid, ipinapakita sa pag-aaral na mas napahahalagahan ng mga estudyante ang pagkatuto kapag nakaugat sa realidad at sa kanilang karanasan at may makabagong pamamaraang nag-uugnay ng aralin sa kanilang personal na buhay.

Nagpapahiwatig na ang mataas na motibasyon ng mga estudyante ay resulta sa umiiral na estratehiya ng guro sa pagtuturo. Dahil dito, mahalagang patuloy na paghusayin ang kasanayan ng guro sa pagbabalangkas ng aralin upang tumaas ang kagustuhan ng mga estudyante na matuto at magtagumapay sa buhay.

Akademikong Pagganap ng mga Estudyante

Makikita sa Talaan 5, na ang karamihan sa mga estudyante ay may mataas na akademikong pagganap sa kabuoan, na may mean na 85.06 at *standard deviation* na 6.32. Pinapakita ng datos na 74 estudyante (35.24%) ang nakakuha ng markang 90–100,

na may deskripsyong *Outstanding*, samantalang 45 estudyante (21.43%) naman ang may markang 85–89 (*Very Satisfactory*). Kasunod nito, 43 estudyante (20.48%) ang may markang 80–84 (*Satisfactory*) at 44 estudyante (20.95%) ang may markang 75–79 (*Fairly Satisfactory*). Ipinapakita lamang na maliit ang porsyento ng mga estudyante na hindi nakamit ang inaasahang marka, na 4 estudyante (1.90%) na may markang 74 pababa (*Did Not Meet Expectation*).

Sa kabuoan, malinaw na karamihan ng mga estudyante ay nakapagtamo ng mataas na marka, na nagpapahiwatig na may positibong akademikong pagganap. Ang resulta ay nagpapakita ng hindi nila binaliwala ang asignaturang Filipino.

Sa pag-aaral nina Acebes *et al.* (2024), kung saan ipinakita na ang mataas na marka ng mga estudyante ay kaakibat ng kanilang pagpapahalaga, motibasyon, at interes sa asignaturang Filipino. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang pagpapahalaga sa asignatura ay nakatutulong upang mas mapataas ang marka at ang pagkatuto.

Ugnayan sa Pagitan ng mga Propesyonal at Personal na Katangian ng Guro at ng Antas ng Interes at Motibasyon ng mga Estudyante sa Pag-Aaral ng Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 6 na may signifikant na ugnayan ang mga propesyonal at personal na katangian ng guro sa antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Lahat ng *correlation values* ay may 0.05 *significance level*, na may p-values na mas mababa sa 0.001. Partikular, ang propesyonal na katangian ng guro ay may katamtamang kaugnayan sa interes ng estudyante ($r_s = 0.435$) at motibasyon ($r_s = 0.464$), habang ang personal na katangian ng guro ay may katamtamang positibong kaugnayan sa interes ($r_s = 0.437$) at motibasyon ($r_s = 0.428$) ng mga estudyante.

Ipinahihiwatig ang parehong propesyonal at personal na katangian ng guro, ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kanilang kagustuhan na matuto sa Filipino. Sa katunayan, ang katamtamang lakas ng ugnayan na ito ay nagpapakita na kapag nakikita ng mga estudyante ang kanilang guro bilang propesyonal na mahusay at *approachable* at kakikitaan ng pagsuporta sa kakayahan ng bawat estudyante, tumataas ang kanilang interes at motibasyon sa pagkatuto. Bukod dito, ang aktibong pakikilahok ng mga estudyante ay nag-ugat din sa positibong kapaligiran at sa kahalagahan ng kalidad ng pagtuturo ng guro.

Ayon nina Napil *et.al* (2020), ang kahusayan ng guro sa kaniyang pagtuturo ay dapat magkaroon din ng magandang relasyon sa mga estudyante upang tumaas ang akademikong pagganap. Sa ganitong konteksto, ang propesyonal na katangian ng guro ay nakapagtataguyod ng magandang ugnayan sa mga estudyante, na lalo pang napapalakas sa kasalukuyang henerasyon na laganap ang iba't ibang teknolohiya. Halimbawa, ang maayos na pakikinig ng guro sa kaniyang mga estudyante at pagbibigay ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang saloobin o ideya sa loob ng klase ay nagdudulot ng kumpiyansa at positibong karanasan sa pagkatuto, na maaaring

humantong sa mas mataas na pang-akademikong pagganap.

Gayunpaman, nararapat ding isaalang-alang na ang mataas na personal na katangian ng guro ay direktang nagdudulot ng mataas na partisipasyon o *engagement*. Halimbawa, lumabas sa pananaliksik nina Callorina *et al.* (2024) sa mga pribadong institusyong tersyarya sa Pilipinas na bagaman mahalaga ang kakayahan at pamamahala ng guro, hindi ito laging may direktang ugnayan sa *student engagement*. Katulad din nito, natuklasan nina Huang *et al.* (2025) na hindi lahat ng positibong estilo ng pagtuturo ay may pantay na epekto sa lahat ng dimensyon ng student engagement; may ilang aspeto na nananatiling limitado ang impluwensya. Samakatuwid, ipinapakita nito na bagaman mahalaga ang personal na katangian ng guro, kailangan pa rin itong sabayan ng iba pang makapagpauunlad tulad ng estruktura ng kurikulum, teknolohiya at suporta ng institusyon upang masiguro ang komprehensibong pag-unlad ng estudyante.

Sa pangkalahatan, upang maging masigasig at aktibo ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, ang propesyonal at personal na katangian ng guro ay may mahalagang papel sa pagbibigay inspirasyon. Samakatuwid, ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo; sila rin ay nagbibigay ng positibong karanasan sa pagkatuto na nakaaapekto sa motibasyon at interes ng mga estudyante.

Ugnayan sa Pagitan ng mga Propesyonal at Personal na Katangian ng Guro at ng Kanilang Akademikong Pagganap

Ipinapakita ng Talaan 7 ang datos na sinusuri kung may signifikant na ugnayan sa pagitan ng propesyonal at personal na katangian ng mga guro at ang akademikong pagganap ng mga estudyante. Ipinapakita ng resulta na walang signifikant na kaugnayan ang alinman sa propesyonal o personal na katangian ng guro sa akademikong tagumpay ng mga estudyante. Partikular, ang *correlation coefficient* (r_s) para sa propesyonal na katangian ay 0.080 na may *p-value* na 0.248, samantalang ang r_s para sa personal na katangian ay 0.051 na may *p-value* na 0.463. Dahil parehong lumampas ang mga *p-value* sa antas ng kahalagahan na 0.05, hindi tinatanggi ang null hypothesis (H_0).

Ipinapahiwatig nito na ayon sa pananaw ng mga estudyante, ang propesyonal at personal na katangian ng mga guro ay walang makabuluhang kaugnayan sa kanilang akademikong pagganap. Ipinapakita ng resulta na maaaring may iba pang salik na nakaimpluwensya sa tagumpay ng estudyante tulad ng sariling motibasyon, disiplina sa pag-aaral, suporta mula sa pamilya, kapaligirang pang-edukasyon, at iba pang personal o panlabas na salik at ito ay malinaw na napatunayan sa pananaliksik nina Callorina *et al.* (2025) at nina Huang *et al.* (2025) kung saan ipinapakita na personal na katangian ng guro ay di direktang may kaugnayan sa akademikong pagganap ng mga estudyante. Gayundin, ipinapakita ng pananaliksik ni Hashmi (2020) na ang interaksyon ng estudyante ay hindi sapat upang matiyak ang mataas na akademikong tagumpay nito (Hashmi, 2020).

Ipinapahiwatig ng mga datos at literaturang ito na ang akademikong pagganap ng estudyante ay isang multidimensyonal na proseso. Ang pagganap ng estudyante ay hindi

lamang ito nakasalalay sa guro bagkus ito ay may malaking epekto sa estratehiya, disiplina, suporta ng pamilya at kabuoang kapaligiran sa pagkatuto.

Ugnayan sa Pagitan ng Antas ng Interes at Motibasyon ng mga Estudyante at ng Kanilang Akademikong Pagganap

Ipinapakita ng Talaan 8 ang datos na kaugnay sa ugnayan sa pagitan ng antas ng interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino at ang kanilang akademikong pagganap. Bagama't ipinapakita ng mga resulta na walang estadistikang signifikant na ugnayan ayon sa *correlation coefficient* para sa interes ($r_s = 0.020$, $p = 0.771$) at para sa motibasyon ($r_s = 0.055$, $p = 0.427$) nagbibigay pa rin ang mga natuklasan ng mahahalagang kaalaman. Ang kawalan ng malakas na ugnayan ay nagpapahiwatig na maaaring magtagumpay ang mga estudyante sa kanilang akademikong pagganap kahit na iba-iba ang kanilang paunang antas ng interes o motibasyon sa asignatura. Binibigyang-diin nito ang posibleng impluwensya ng iba pang mga salik na sumusuporta, tulad ng epektibong estratehiya sa pagtuturo, maayos na kaayusan sa pagkatuto, at suporta mula sa mga kaklase, o pakikilahok ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak.

Ayon naman sa pananaliksik nina Napil *et.al* (2020), ang isang guro na nakitaan ng kagalingan at kahusayan sa kaniyang pagtuturo ay nagdudulot ng magandang resulta upang mas mapadali ang pagkatuto ng mga estudyante, ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa estudyante ay may magandang epekto dahil naibahagi nila ang kanilang saloobin sa loob ng klase, nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili at hindi na nahihiya na makilahok sa mga gawain sa loob ng klase. (Jamba & Norbu, 2023). Sa pag-aaral ni Rojas (2022) ang tahanang kinalakihan ay nakaapekto sa pag-unawa ng mga estudyante. Mahihirapan na iugnay ng mga estudyante ang tinalakay ng guro kapag kulang ang kanilang kaalaman.

Sa kabuoan, piliin ang mga gawain na interaktibo dahil ito ay magreresulta sa aktibong pakikilahok at nagpapataas ng motibasyon at interes ng mga estudyante. Kailangang paunlarin ang kaalaman sa pangwika ng mga estudyante upang ganado sa pagkatuto, hindi pwedeng maghiwalay ang interes at motibasyon dahil kung tataas ang interes, tataas din ang motibasyon, dito mamahalin nilang kusa ang wikang Filipino.

Kongklusyon

Sa kabila ng hamon sa interes at motibasyon na ipinapakita ng mga estudyante lalo na sa asignaturang Filipino ay nananatili pa ring may mga puwang o kakulangan sa larangan ng pag-aaral na ito. May mga hamon pa rin na kailangang tugunan katulad ng kakulangan ng makabagong estratehiya sa pagtuturo, limitadong kontekstuwalisasyon ng mga aralin at pagkakaiba-iba ng motibasyon ng bawat estudyante sa iba't ibang konteksto ng pagkatuto. Nangangailangan ng agarang solusyon upang mapaigting ang kanilang sigla at aktibong partisipasyon sa klase.

Mula sa resulta ng pananaliksik, malinaw na ang personal at propesyonal na

katangian ng guro ay may malaking ambag sa interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino, dahil kapag nakikita ng mga estudyante ang guro bilang mahusay at madaling lapitan (*approachable*), tumataas ang kanilang kasiglahan sa pagkatuto. Ipinapakita rin ng datos na ang mataas na interes at motibasyon ay nagdudulot ng positibong ugnayan ng guro at estudyante, na nakakaengganyo sa mas malalim na pagpapahalaga sa asignatura. Samakatuwid, kinakailangan ng angkop na pamamaraan ng pagtuturo, suporta mula sa pamilya at institusyon, at positibong kapaligiran upang ganap na mapahalagahan ang Filipino at makamit ang mataas na antas ng akademikong pagganap. Sa kabuoan, ang napapanahong pagbibigay ng *feedback*, kalidad, at ugali ng guro ay susi sa pagpapataas ng interes at motibasyon ng mga estudyante, na pundasyon ng matagumpay at makabuluhang pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na mga datos, narito ang mga rekomendasyon upang matugunan ang interes at motibasyon ng mga estudyante sa asignaturang Filipino.

1. **Para sa mga estudyante.** Dapat na manood ng mga pelikulang Pilipino upang mas mapalalim ang pag-unawa at pagkatuto sa wika, kultura at tradisyon. Gumawa ng *creative outputs* base sa napanood na pelikula gamit ang wikang Filipino. Dapat gumawa ng mga *blogs* at *vlogs* gamit ang wikang Filipino upang mapukaw ang kanilang interes.
2. **Para sa mga guro.** Gumamit ng *educational apps*, *online games* at iba pa na *digital* na pamamaraan upang mas maging interaktibo ang pagkatuto ng mga estudyante. Pagbigay ng positibong *feedback* upang mapalakas ang kanilang motibasyon at kumpiyansa. Mainam na magbigay ng agarang *feedback* ang mga guro sa anumang awtput at performans ng mga estudyante.
3. **Pagpapayaman sa ugnayan ng guro at estudyante.** Lumikha ng positibo at inklusibong kapaligiran ang guro, magbigay ng malinaw na *feedback* sa mga estudyante at kilalanin ang kakayahan ng bawat isa upang mapanatili ang kanilang interes at motibasyon.
4. **Para sa punongguro at administrador.** Suportahan ang guro sa pamamagitan ng regular na pagsasanay sa *learner-centered pedagogy* at *motivational strategies*, pati na rin ang paglalaan ng pondo para sa mga gawain at proyekto sa interaktibong pagtuturo ng Filipino.
5. **Para sa susunod na mananaliksik.** Inirekomenda na magsagawa ng pag-aaral sa ibang baitang o *grade level* partikular ang baitang ika-7 dahil ito ang yugto ng paglipat mula elementarya patungo sa Sekundarya na lebel o ang *transition level*. Mas mainam na ituon ang pag-aaral sa mga estudyanteng nag-aaral sa siyudad.
6. **Para sa Departamento ng Edukasyon (DepEd).** Maglunsad ng kampanya o programang pambayan na nagpapahalaga sa wikang Filipino. Magbigay ng iba't ibang pagsasanay sa mga guro ng iba't ibang estratehiya sa wikang Filipino.

Etikal na konsiderasyon

Ang isinagawang pananaliksik na ito ay isinailalim ng mananaliksik sa masusing pagsunod ang lahat ng etikal na konsiderasyon upang mapangalagaan ang karapatan, dignidad, at kapakanan ng mga kalahok. Lahat ng personal na impormasyon ng mga respondente ay itinuring na lubos na kumpidensyal at hindi ibinunyag sa sinumang tao o institusyon na walang kaugnayan sa pananaliksik.

Bago isinagawa ang pagsarbey, ipinaunawa muna sa mga kalahok ang layunin, saklaw, at kahalagahan ng pananaliksik. Ipinaliwanag na ang kanilang pagsali ay boluntaryo at sila ay may ganap na karapatang tumanggi o umatras anumang oras nang walang magiging negatibong epekto sa kanilang pag-aaral. Bilang patunay ng kanilang kusang-loob na pakikilahok, ang mga respondente ay pumirma sa isang *Informed Consent Form*.

Habang isinasagawa ang pananaliksik. Ginamit sa pangangalap ng datos ang isang sarbey-kwestyoneyr na naglalaman ng mga tanong hinggil sa antas ng interes, motibasyon at pagpapahalaga ng mga estudyante sa asignaturang Filipino. Tiniyak ng mananaliksik na ang lahat ng tanong ay malinaw, may kaugnayan sa paksa at walang bahid ng diskriminasyon o pamimilit. Pinanatili rin ang kumpidensyalidad ng personal na impormasyon ng mga respondente sa buong proseso ng pananaliksik.

Matapos isagawa ang pananaliksik at upang masiguro ang proteksyon ng impormasyon, itinakda ng mananaliksik na lahat ng sarbey-kwestyoneyr ay pinunit at sinunog matapos ang pinal na depensa ng pag-aaral upang hindi magamit sa anumang layunin bukod sa pananaliksik na ito. Siniguro rin na ang bahagi ng pag-aaral na ginamitan ng *AI*, tulad ng pagpapakahulugan sa termino at teorya, ay kinilala nang maayos at sumusunod sa pamantayan ng akademikong katapatan. Dagdag pa rito, ang mga datos mula sa iba't ibang sanggunian gaya ng mga aklat, tesis, disertasyon, *journal articles*, at mga mapagkakatiwalaang *online sources* ay kinuha nang may wastong pagkilala at pagsipi. Sa paraang ito, tinitiyak na ang pag-aaral ay ligtas mula sa plagyarisimo.

Mahigpit ding sinunod ng mananaliksik ang mga alituntunin at pamantayan na itinakda ng paaralang Graduado ng Foundation University. Tiniyak na ang paksa ng pag-aaral ay makabuluhan, nararapat at makapag-aambag sa larangan ng edukasyon. Sa kabuoan ng proseso, pinanatili ng mananaliksik ang pagiging hindi mapanghusga, makatarungan, at may paggalang sa bawat kalahok upang maiwasan ang anumang uri ng pamimintas o hindi makataong pagtrato.

Pasasalamat

Taos-pusong pinasasalamatan ng mananaliksik ang mga sumusunod na indibiduwal na tumulong, sumuporta at naging bahagi upang matagumpay na maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Mainit na pasasalamat ang ipinaparating ng mananaliksik sa sumusunod:

Sa Poong Maykapal, sa pagbibigay ng lakas ng loob, gabay at inspirasyon upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito, gayundin sa ipinagkaloob na tapang sa pagharap sa bawat hamon.

Dr. Cristina P. Calisang, propesor sa Filipino sa Graduwadong Paaralan ng Unibersidad ng Foundation at tagapayo ng mananaliksik para sa kaniyang pagbabahagi ng kaalaman, suporta upang matiyak ang kalidad at kabuluhan ng pananaliksik na ito, pagbibigay ng mga suhestiyon at sa kaniyang paggugol ng panahon sa pagrebisa ng manuskrito.

Dr. Maria Chona Z. Futalan, *statistician* ng mananaliksik para sa kaniyang mahahalagang gabay sa pagsusuri ng mga datos at sa pagbibigay-linaw sa mga resulta ng pag-aaral at syempre sa kaniyang pagtulong, pagbibigay ng mga mungkahi para sa ikauunlad ng pag-aaral.

Dr. Romario P. Ybañez, dekanong Paaralang Graduwado, sa pagbabahagi ng kaniyang kaalaman at pagbibigay ng mga suhestiyon para sa ikauunlad ng pag-aaral ng mananaliksik.

Sa lupon ng mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, *Program Chairperson*, G. Shem Don C. Fabila, *Content Specialist-External*, Dr. Felipe B. Sullera Jr., *Content Specialist- Internal*, Dr. Maria Chona Z. Futalan, *Method Specialist*, sa kanilang pagbabahagi ng komento at mungkahi para mapabuti ang pananaliksik.

Sa pamunuan, mga guro, at kawani ng Foundation University, na buong puso at malasakit na nagpahintulot sa paggamit ng mga pasilidad, pagbabahagi ng kinakailangang impormasyon at paglaan ng kanilang panahon at oras para sa pag-aaral na ito.

G. Kendrick Kitane, G. Shem Don C. Fabila at Bb. Ritchel Elnar, sa kanilang paggugol ng oras bilang *external validator* para sa pag *validate* ng sarbey-kwestyoneyr na ginamit sa pananaliksik at sa kanilang mungkahi na ibinahagi.

Dr. Estela B. Susvilla, Superintendente ng Dibisyon ng Tanjay, taos-pusong nagpapasalamat ang mananaliksik sa kaniyang pahintulot na isagawa ang *dry run* at pinal na pagkalap ng mga datos sa mga estudyante sa North District sakop ng Dibisyon ng Tanjay.

G. Ralph C. Remotina, punongguro sa Patricio Palomar Memorial High School at Pilipigan Indigeneous People Integrated School-PIPIS sa kaniyang pag intindi sa mananaliksik at ang pagbigay ng pahintulot na maisagawa ang pagkalap ng mga datos.

Sa mga Punongguro, ang mananaliksik ay buong pusong nagpapasalamat sa mga punongguro sa *North District* sakop ng Dibisyon ng Tanjay sa kanilang pahintulot sa mananaliksik sa pagsagawa ng *dry run* at pinal na pagkalap ng mga datos.

Sa mga respondente na sakop ng North District, Dibisyon ng Tanjay, sa paglaan ng oras sa pagsagot ng sarbey- kwestyoneyr na ibinahagi ng mananaliksik.

Sa mga kaibigan, na naniniwala sa kakayahan ng mananaliksik, tagapagpalakas ng loob at tagasuporta at pagbibigay motibasyon na ipagpatuloy ang hamon na nasimulan sa pagsasagawa ng pag-aaral.

At higit sa lahat, sa kaniyang mga magulang, Gng. Estelita B. Quijano at G. Ronald D. Quijano na walang sawang nagpapakita ng pagmamahal, inspirasyon at pananalig sa kaniyang kakayahan na siyang naging pundasyon ng kaniyang pagsisikap.

REFERENCES

- Abulon, E. L. (2014). Basic Education Teachers Concept of Effective Teaching: Inputs to the teacher education curriculum in the Philippines. In INTED2014 proceedings (pp. 850-860). IATED.
- Acebes, J. G., Bacalla, J. C. A., Diago, F. M. P., Gaddi, J. A. G., Gesta, L. C., Libate, M. J. Q., ... & Podadera, A. K. C. (2024). Lawak ng Pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral Sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 1853-1864. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11234760>
- Al- Said, K. (2023). Influence of teacher on student motivation: Opportunities to increase motivational factors during mobile learning. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11720-w>
- Astorga, J.M., Lorio, J.S., Asaula, J.S., & De Luna, C. O. (2025). Parental Involvement and Chabacano language proficiency among high school students in Ternate, Cavite. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 6(8), 35. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.06.08.3>
- Balbuena, J. J., & Napil, M. C. (2025). Teachers' competence in teaching Filipino: A concurrent analysis using mixed-methods approach. *Journal of Natural Language and Linguistics*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.54536/jnll.v3i1.4616>
- Balderas, M. (2025). The influence of parental involvement on the acquisition of Filipino language skills in early childhood education. *American Journal of Education and Technology*, 4(2), 76–83. <https://doi.org/10.54536/ajet.v4i2.4331>
- Bernal, A. II S., & Palma, R. (2025). Effective Teaching, Student Engagement, Classroom Learning Environment: A Structural Model of Motivation in Learning the Filipino Language. (Published via Zenodo). <https://doi.org/10.58806/ijirme.2025.v4i2n03>
- Bernal, C. A., & Palma, C. A. (2025). Classroom environment and student engagement in learning Filipino: Implications for teaching practices. *Journal of Education and Human Development*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14830110>
- Buduan, A.J., Falcasantos, A.J., Dohiling, I., Hamis, A., Diacor, W., Arquiza, C., & Manalo, M. (2023). Exploring the Factors that Influence the Students' Learning in the Filipino Subject: Basis for Creating of Children's Communication Primer. *International Journal of Early Childhood Education*, 15, 234-243. <https://DOI:10.48047/INTJECSE/V15I5.29>
- Cagara, C. S., Gomba, M. J., Holanda, A. M., Montañó, J. A. N., Oñas, R. J. T., & Palami, V. C. (2024). Feedback Mechanisms of DepEd English Teachers in Modular Distance Learning: A Case Study. *Journal of Education, Language Innovation, and Applied Linguistics*, 3(1), 27-40. <https://doi.org/10.37058/jelita.v3i1.6449>
- Callorina, J., Camino, K., Cruz, H. D., & Dema-ano, E. M. (2024). Exploring the Relationship Between Teacher Competence and Classroom Management: Implications for Student Engagement in Private Tertiary Educational Institutions in Koronadal City, Philippines. <https://doi.org/10.62718/vmca.pr-ijetas.4.2.SC-0125-012>
- Caparos, P. J. T., & Napil, M. C. (2024). Mediating effect of reading attitude on the relationship between motivation and academic performance among students in the Filipino subject. *Journal of Natural Language and Linguistics*, 2(1), 213–220. <https://doi.org/10.54536/jnll.v2i1.3849>
- Cases, T. M., Gonzaga, A. T., Anila, M., Catam-isan, L., Mendez Cuevas, M., Salundaguit, L. W., ... & Valle, L. (2025). Preferred Oral Corrective Feedback Strategies: Insights from Pre-Service Teachers in a Philippine State University. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(6). <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.6.15>

- Chan, S., Maneewan, S., & Koul, R. (2021). Teaching styles of teacher educators: Relation with learning motivation and academic engagement in pre-service teachers. *Teaching in Higher Education*, 28 (6-7), 741-761. DOI: 10.1080/13562517.2021.1947226
- Cortez, A. O., Galman, S. M. A., Amaranto, J., Tomas, M. J. L., & Rufino, M. V. (2021). Teacher's Job Satisfaction and Its Relationship with Their Work Performance, Professionalism, and Commitment. *Open Access Library Journal*, 8, e7397. <https://doi.org/10.4236/oalib.1107397>
- Cooper, J. J., & Ozansoy, K. (2022). The Impacts of Strategies in Teaching on Students' Performance in School. *Near East University Online Journal of Education*, 5(2), 12–18. <https://doi.org/10.32955/neuje.v5i2.631>
- Dela Cruz, H., Tañeca, M., Tuastomban, J., Dabalos, L. J., & Compo, S. C. (2024). Mga Salik sa Paarlan at Akademikong Pagganap ng mga Estudyante sa Filipino International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE), 1(9), 307-314. Retrieved from <https://risejournals.org/index.php/imjrise/article/view/689>
- Esclares, R., & Limpot, J. (2025). The role of learning environment in Filipino language learning: A student perspective. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 8(1), 22–28. <https://doi.org/10.55990/20250004>
- Fragata, L. D. D., & Limpot, M. Y. (2023). Learning in Filipino: The Mediating Effect of Cooperative Learning. *Asian J. Educ. Soc. Stud*, 44(1), 1-12. <https://doi.org/10.9734/AJESS/2023/v44i1951>
- Fernandez, J. P., Lagrosa, C. J., Lao, M. C., & Olandria, E. Pananaw sa Kakayanan ng Pagtuturo ng guro at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino bilang pagtukoy sa interes sa pagkatuto ng Filipino ng mga mag-aaral sa Junior High School. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15380419>
- Hashmi, A., & Naz, Q. (2020). Impact of Big five personality traits on Academic Achievement of Prospective Teachers. *Journal of Arts and Social Sciences*, 7(1), 40-52. [https://doi.org/10.46662/jass-vol7-iss1-2020\(40-52\)](https://doi.org/10.46662/jass-vol7-iss1-2020(40-52))
- Hattie, J., & Timperley, H. (2021). The Power of Feedback in Enhancing Student Learning and Achievement. *Review of Educational Research*, 91(3), 773-799
- Hennebry-Leung, M., & Lamb, M. (2024). Language learning motivation in diverse educational contexts. *English Teaching & Learning*. <https://doi.org/10.1007/s42321-024-00179-8>
- Huang, L., Tian, F., & Li, F. (2025). Teaching styles and sports engagement: mediation by satisfaction and resilience in Chinese adolescents. *Frontiers in Psychology*, 16, 1630300 DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1630300
- Jamba, N., & Norbu, L. (2023). Effective classroom management and students' academic performance: A study in one of the middle secondary schools in Bumthang district. *Polaris Global Journal of Scholarly Research and Trends*, 2(1), 11-24. <https://doi.org/10.58429/pgjsrt.v2n1a112>
- Kabigting, R. P. (2020). Utilizing the RAFT Strategy: Its Effects on the Writing Performance of Filipino ESL Learners. *Journal of English Teaching*, 6(3). <https://doi.org/10.33541/jet.v6i3.1982>
- Lamorinas, M., Bulado, R., & Lutian, L. (2024). Students' initiatives and identity: Sustaining the use of Filipino in academic and cultural contexts. *Expert Journal of Education and Social Policy*, 9(12), 101–110. <https://doi.org/10.59429/esp.v9i12.3230>
- Misbah, Z., Gulikers, J., Widhiarso, W., & Mulder, M. (2022). Exploring connections between teacher interpersonal behaviour, student motivation and competency level in competence-based learning environments. *Learning Environments Research*, 25, 641–661. <https://doi.org/10.1007/s10984-021-09395-6>

- Mosimege, Mogege & Winnaar, Lolita. (2021). Teachers' Instructional Strategies and their Impact on Learner Performance in Grade 9 Mathematics: Findings from TIMSS 2015 in South Africa. *Perspectives in Education*. V39. 324-338. <https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i2.22>.
- Napil, M. C., & San Jose, A. E. (2020). Beliefs and strategies in Filipino language learning and academic performance of indigenous students. *International Journal of Educational Policy Research and Review*. <https://doi.org/10.15739/IJEPRR.20.017>
- Napil, M.C., & Franca, J. L. (2022). Study skills, writing strategies and reading habits: A causal model in motivation in learning a language. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 40-59. <https://doi.org/10.9734/ajess%2F2022%2Fv34i3733>
- Ocangas, R. Z., & Gawahan, R. L. (2025). Teachers' practices: Its effects to students' reading skills in Filipino. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(3), 85-92. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.903SEDU0102>
- Paano, J. C. P., & Fuentes, H. C. (2024). Factors affecting academic achievement in Filipino subject of Grade 9 students in Dolores National High School. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 8(11), 75–83. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8110135>
- Panday, N. T., & Napil, M. C. (2024). Reading habits, study skills and student engagement: A causal method to language learning motivation. *Asian Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 7(3), 486–502. <https://doi.org/10.9734/ajl2c/2024/v7i3201>
- Reoperez, M. G. C. (2019). Mediators of reading motivation among Filipino collegiate students. College of Education, University of the Philippines. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27635.77603>
- Rojas, H. H. (2022). Factors affecting reading comprehension among grade 5 pupils in Poo Elementary School. *IJARIE*, 8(5), ISSN(O)-2395-4396. Retrieved from http://ijarie.com/AdminUploadPdf/Factors_Affecting_Reading_Comprehension_among_Grade_5_Pupils_in_Poo_Elementary_School_ijarie18224.pdf?srsId=AfmBOopMRLq3sgO6DjEg17-QyomgdVA6230BirInUTZHqngImLOllk8D
- Wang, H., Xu, R., & others. (2022). Different associations of parental involvement with children's Chinese and English performances. *Frontiers in Psychology*, 13, 8872906. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.8872906>
- Xu, F., Wang, Y., Liu, P., & Li, R. (2025). The impact of teachers' motivating style and student-teacher relationships on adolescents' class participation: The indirect role of learning motivation. *Learning and Instruction*, 82, 101716. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2025.101716
- Zhang, F., Wang, J., & Mairin, H.-L. (2022). Research on language learning motivation In school settings. *System*, 107, 102817. <https://doi.org/10.1016/j.system.2022.102817>